

ABDULLA AVLONIY — MILLIY UYG‘ONISH DAVRI O‘ZBEK
PEDAGOGIKASINING ASOSCHISI

Muzaffariva Zarina

Nizomiy nomidagi TDPU

“Tillar” fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7936600>

Annotatsiya. Abdulla Avloniyning ta’lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘langanligi adibning boy pedagogik merosi ta’lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o‘quvchilar qalbida shakllantirishda, axloqiy va ma’naviy barkamol tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo‘lib xizmat qilganini o‘rganib chiqilib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy asar, o‘zbek milliy madaniyati, tarbiyaning mohiyati, madaniy hayoti, jadidchilik harakati, ilmiy va pedagogik jarayon, ongli faoliyat.

O‘zbek xalqining yetuk pedagoglaridan biri Abdulla Avloniydir. Abdulla Avloniy – shoir, yozuvchi, dramaturg, publitsist. Shu bilan birga, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifani tashkil etadi. U faoliyatining ilk bosqichidan to umrining so‘nggi damlarigacha o‘qituvchilik qildi, pedagogika fanining ham nazariy, ham amaliy masalalari bilan muttasil shug‘ullandi, darsliklar yaratdi. Aytish mumkinki, u musulmon sharqi mumtoz pedagogikasining katta bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o‘zbek pedagogikasining asoschisi, o‘zbek tili va adabiyoti o‘qitish metodikasi fanining tamal toshini qo‘ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida ko‘plab zamonaviy pedagoglarni, metodist olimlarni tarbiyalab yetishtirdi. Binobarin, o‘quvchilarni ifodali, ravon o‘qishga o‘rgatish hamda adabiy tahlil muhokamalariga tayyorlash asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, ifodali o‘qishning tahlili ko‘rgazmali vosita vazifasini bajaradi. Muayyan bir badiiy asar voqealari qayta o‘qish va uni mulohaza qilish, uning g‘oyasi o‘quvchilar ko‘z o‘ngida gavdalantirishda o‘z aksini topadi. Abdulla Avloniyning pedagogic jihatlaridan biri yozma savod chiqarishga undagan.

U tomondan yangi maktablar ochilgan va axloqiy tarbiyani targ‘ib qilgan. . Avloniy o‘z she‘rlarida o‘lkadagi qoloq turmush tarzi, xurofot va bid‘at bilan to‘lgan ong va kalblarga afsus bilan karaydi va bu kabohat, hamda jaholat botqog‘idan xalqni olib chiqish, taraqqiyot yullarini qidiradi, shunda u bu holatdan birgina narsa, u ham bo‘lsa, maktab va maorif, ilm va hunar o‘rganish qutqaradi, degan to‘xtamga keladi. Uning “Afsus”, “Ilm”, “Hasratlik hollarimiz”, “Millat holindan bir ya’s”, “Zamon ahvolindan”, “Istiqbolimiz uchun bir jigar so‘z”, “Maktab” va shu kabi bir qator she‘ralarida ana shu ruh o‘z ifodasini topgan¹. Yuqorida ko‘rinib turibdiki, A, Avloniy she‘riyatining asl mazmuni ham maktab millatning ahvoli, uning jamiyatdagi o‘rni, limning mohiyati mujassam bo‘lgan.

“Millatga xitob”² she‘rida ilm-ma’rifat orkali millat yoshlariga karata milliy uygonishga da’vatkorlik ruhi xitob kiladi:

Ko‘zlaring och, ey millat!

Ko‘p zamon g‘ofil yotding.

¹ Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислохот ва қарашлар. Тошкент: “Turon Iqbol”, 2010. - Б. 93.

² Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 1-жилд.-Тошкент.: Маънавият, 1997

Umring o'tdi yotmakda

Qay 'uga toza botding. Darhaqiqat, A.Avloniy ushbu she'ri orqali o 'zbek millati farzandlarini ilm o 'rganishga chaqirgan.Chunki ilm olish insonni g'ofillikdan qutqaradi,ezgu ishlar qilishga chorlaydi. Shuningdek,"Maktab" nomli she'r A. Avloniyning "Adabiyot yoxud milliy she'rlardan 2-juzv" kitobida ham maktab ta'rifining yanada yangi qirralari bo'rtib turadi. Ko'rinadiki, she'rlar mavzu jihatdan bir, ammo ularnin talqini, badiiy ifodasi murakkablasha borgan. Birinchi she'rda shoir yosh kitobxonni o'qishga, ilm-ma'rifatga targ'ib qilsa, ikkinchi she'rda maktabning kimlarga foydayu qanday kishilarga zarar ekani qiyoslanadi; uchinchi she'rda esa maktabning alohida manfaatlari xususida emas, umummillat va yurtga keltiradigan foydalari tilga olinadi³.O 'zbekona madaniyat va ma'rifat, maktabning bola hayotidagi o 'rni beqiyosdir.

Abdulla Avloniy asarida axloqiy xususiyatlar asosiy o'rin egallaydi.Bu xususiyatlar o'quvchilarning hayotida zarur ekanini ko'zda tutadi, ammo ularni bolalar tarbiyasiga singdirish vazifasini muallimlar zimmasiga yuklaydi. Demak, asar o'quvchilardan ko'ra ko'proq muallimlar uchun yaratilganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, Abdulla Avloniyning muallimlarga qarata aytgan quyidagi so'zlari "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining maqsadini to'la ifodalaydi: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'b zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatiga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur. Fikr insonning sharofatlik, g'ayratlik bo'lishiga sabab bo'ladur. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng daraja muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'lidir. Ta'lim ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi biridan ayrilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidur".Farzand tarbiyasi shaxsiy masala emas, u jamiyat, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan buyuk ijtimoiy ishdir. U shu darajada buyuk ishki, Vatan istiqboli ham, millat taqdiri ham tarbiya bilan bog'liq. Abdulla Avloniy so'zlari bilan aytganda, "Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir.Tarbiya insonni ulug 'laydi, yuksaklikka ko'taradi, shuning bilan bir qatorda, ilm egallanmasa u munofiqlikni yuzaga keltiradi,shu bois inson bo'sh vaqtini ilm olishga, tarbiyani rivojlantirishga sarflashi kerak. "Matbuot har insonga o'z holini ko'rsatuvchi, ahvol olamdan xabar beruvchi, qorong'i kunlarni yorituvchi, xalq orasida ilm, ittifoq, himmat 13 g'oyalari"ni yoyuvchidir deb, baliqning suvsiz yashamog'i mumkin bo'lmagani kabi insonning ham ilmsiz yashamog'i mumkin emasligini uqtiradi⁴ .Pedagog olim xalq orasida ilmni va uning foydali va samara beruvchi jihatlarini o'rganishni ta'kidlaydi.

O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish hamma vaqt ta'lim-tarbiya tizimining birlamchi va asosiy vazifasi bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Abdulla Avloniy har bir axloqiy kategoriyani tahlil va talqin qilar ekan, bevosita o'z davri muammolari bilan bog'laydi, shuning uchun ham asarda davr nafasi ufurib turadi. Mustamlaka Turkistonning fojiali ahvoli, erksizligi, chor hukumatining o'lkada olib borayotgan dahshatli iqtisodiy siyosati asar qatlariga mohirona singdirib yuborilgan: "Ovrupoliklar o'zimizdan olgan besh tiyinlik paxtamizni keltirib, o'zimizga yigirma besh tiyinga soturlar. Ammo biz

³ Rahimova N "Abdulla Avloniyning pedagogik risolalarini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish. Buxoro – 2019. – B. 21

⁴ Раҳимова Н "Абдулла Авлонийнинг педагогик рисоаларини ўқитишда интерфаол усуллардан фойдаланиш". Бухоро. 2019 –Б. 12-13

turkistonliklar dumba sotub, chandir chaynaymiz, qaymoq berib, sut oshaymiz, non o'rniga kesak tishlaymiz. So'zning qisqasi hozirgi zamonga muvofiq kishi bo'lmak uchun ilm va ma'rifat ila barobar iqtisod, insof, tuganmas say', bitmas g'ayrat lozimdur".

Xalq va millat jonkuyari hisoblangan pedagog olim A.Avloniy aytganidek, biz pedagogik jarayonda o'quvchilarning keng va hurfikrli bo'lishini inobatga olishimiz bilan birga chuqur va keng qamrovli ilmni o'quvchilar ongiga va shuuriga singdirishimiz shart.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 bet.
- 2.Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 1-жилд.-Тошкент.: Маънавият, 1997
3. "Sadoyi" Turkiston" gazetasi, 1914- yil, 24-son
4. Номозова К. Жадидчилик: муаммолар, ислохот ва қарашлар. Тошкент: "Turon Iqbol", 2010. - Б. 93.
- 5.Rahimova N. Abdulla Avloniyning pedagogik risolalarini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish. Buxoro – 2019. –B. 21

